

Post-Traumatic Growth as a Resource for the Psychological Rehabilitation of Volunteers

Tetiana Drozdova¹

¹ H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv (Ukraine). Director of the Charitable Foundation «Unity and Strength», Master's Degree Student of the Faculty of Social and Humanitarian Sciences and Social Technologies.

ARTICLE INFO

Received:

4 October 2025

Revised:

15 October 2025

Accepted:

20 October 2025

Published online:

30 October 2025

Copyright © 2025
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.17729811](https://doi.org/10.5281/zenodo.17729811)

Citation in APA style

ABSTRACT

This article explores the role of Post-Traumatic Growth (PTG) in the psychological rehabilitation of volunteers affected by war. Unlike most studies focused on military personnel, this work highlights the needs of volunteers who supported the army and civilians. PTG is seen as a valuable resource for recovery, promoting personal strength, deeper relationships, new perspectives, and spiritual growth. The article emphasizes the importance of comprehensive rehabilitation programs using validated tools such as the PTGI and resilience scales, aiming to support volunteers' adaptation to peaceful life and strengthen their psychological resilience.

Key words:

volunteer, post-traumatic growth, psychological rehabilitation

Drozdova, T. (2025). Post-Traumatic Growth as a Resource for the Psychological Rehabilitation of Volunteers. In *2025 4th International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 41p2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17729811>

Посттравматичне зростання як ресурс психологічної реабілітації волонтерів

Тетяна Володимирівна Дроздова ¹

¹ Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків (Україна). Директорка Благодійного фонду «Єдність та сила», здобувачка магістерського рівня освіти факультету соціально-гуманітарних наук і соціальних технологій.

СТАТТЯ

отримана:

4 жовтня 2025 р.

переглянута:

15 жовтня 2025 р.

прийнята:

20 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

30 жовтня 2025 р.

АНОТАЦІЯ

У статті розглядається феномен посттравматичного зростання (ПТЗ) як ресурс психологічної реабілітації волонтерів, які постраждали внаслідок війни. На відміну від досліджень, що зосереджуються на військових, акцент зроблено на потребах волонтерів. ПТЗ сприяє відновленню через розвиток особистісної сили, нових цінностей, глибших стосунків і духовного зростання. Обґрунтовано необхідність впровадження комплексних програм реабілітації з використанням перевірених методик, таких як PTGI, для адаптації волонтерів до мирного життя та зміцнення психологічної стійкості.

Авторське право

© 2025 автора

Ключові слова:

волонтер, посттравматичне зростання, психологічна реабілітація

DOI: [10.5281/zenodo.17729811](https://doi.org/10.5281/zenodo.17729811)

Цитування:

Дроздова Т. Посттравматичне зростання як ресурс психологічної реабілітації волонтерів. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 4th International Conference, October 28-29, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 41p2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17729811>

Introduction / Вступ

Україна проходить унікальний шлях відстоювання суверенітету в умовах повномасштабної війни. У сучасній світовій історії це безпрецедентне явище, яке потребує наукового осмислення. Важливою складовою післявоєнного відновлення є психологічна реабілітація населення, зокрема волонтерів – осіб, які безпосередньо брали участь у допомозі військовим, постраждалим громадам та цивільному населенню.

Results / Результати

Як зазначає Климчук, посттравматичне зростання (ПТЗ) можна розглядати як систему позитивних змін, що виникають у процесі подолання наслідків травматичних подій і слугують внутрішнім ресурсом відновлення (Klymchuk, 2020). Відповідно до концепції Р. Тедескі та Л. Калхуна, ПТЗ передбачає трансформацію особистості через усвідомлення нових можливостей, зміну системи цінностей, розвиток духовності та поглиблення міжособистісних зв'язків (Tedeschi & Calhoun, 2004).

Основними вимірами посттравматичного зростання можуть бути:

1. Почуття особистої сили – підвищення впевненості у власних можливостях долати труднощі.
2. Переоцінка життєвих цінностей – формування глибшого сприйняття звичних речей.
3. Поява нових перспектив – відкриття нових шляхів самореалізації.
4. Покращення взаємин з іншими – розвиток емпатії та здатності до підтримки.
5. Духовно-екзистенційні зміни – пошук сенсу та нової життєвої мети.

Згідно з даними Американської психологічної асоціації (APA), ПТЗ має гендерні та вікові особливості: воно частіше проявляється у жінок та молоді, що пояснюється їхньою більшою відкритістю до нових досвідів. У дослідженні автора, крім зазначених, аналізуються особливості ПТЗ у різних категорій волонтерів: військових волонтерів, дружин-партнерок військових, студентів-волонтерів, організованих волонтерів громадських організацій та благодійних фондів та волонтерів, з числа осіб, що проходять реабілітацію на базі алко- та нарко- реабілітаційних центрів, в яких волонтерська діяльність є одним із шляхів реінтеграції. На основі опитувальника Посттравматичного зростання (PTGI) було проведено порівняння між волонтерами різних груп (типи волонтерів) за 5 шкалами, а саме: «взаємини з іншими», «цінування життя», «особиста сила», «нові можливості» та «духовні зміни». Результати порівняння наведені на рис. 1.

Психологічна реабілітація є багатовимірним процесом, який поєднує психотерапевтичні, соціальні та освітні підходи. На думку С. Білозерської, для волонтерів, що зазнали емоційного виснаження, необхідно створювати умови безпечної комунікації, супервізійної підтримки та навчання навичкам емоційної саморегуляції (Bilozierska, 2023).

Комплексна програма психологічної допомоги повинна ґрунтуватися на таких засадах:

- індивідуальному підході, що враховує рівень травматизації;
- ресурсоорієнтованості, яка спрямована на розвиток внутрішніх сил;
- етапності, що передбачає стабілізацію, інтеграцію та розвиток.

Conclusions / Висновки

1. Посттравматичне зростання є одним із головних чинників ефективної психологічної реабілітації волонтерів.
2. Комплексні реабілітаційні програми повинні інтегрувати методи психотерапії, соціальної адаптації та навчання.
3. Використання ПТЗ у практиці дозволяє перетворити наслідки травматичного досвіду на ресурс розвитку та смислотворення.

Рис. 1. Порівняння рівня PTGI у волонтерів різних груп

Джерело: Novak & Hukovskyi (2018)

References

Bilozierska, S. (2023). Osoblyvosti emotsiinoho vyhorannia volonteriv v umovakh viiny [Emotional burnout of volunteers in wartime]. In *Psykhologhiia osobystosti fakhivtsia v umovakh voiennoho chasu ta povoiennoi rehabilitatsii: materialy VIII Vseukr. nauk.-prakt. konf. (27 zhovtnia 2023 r.) – Psychology of the specialist's personality in wartime and post-war rehabilitation: materials of the VIII All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (27 October 2023)*. (pp. 28–31). Lviv: LvDUVS. https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/6501/1/27_10_2023.pdf (in Ukrainian)

Klymchuk, V. O. (2020). *Psykhologhiia posttravmatychnoho zrostannia* [Psychology of Posttraumatic Growth]. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD. <https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/klymchukmono-2020.pdf> (in Ukrainian)

Novak, O., & Hukovskyi, V. (2018). *Adaptatsiia. Opytuvalnyk posttravmatychnoho zrostannia (PTGI)* [Adaptation. Posttraumatic Growth Inventory (PTGI)]. Kyiv (in Ukrainian)

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. *Psychological Inquiry*, 15(1), 1–18. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1501_01